

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 536 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабирижанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	

Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rnini (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari.....	412
Dodieva Umida Fozil qizi	
Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari.....	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari.....	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar.....	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Agrar sektorning iqtisodiyotda tutgan o'rnini va o'ziga xos jihatlari.....	455
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета.....	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili.....	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ.....	476
Матчанова Феруза Абдодовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов.....	487
Ибрагимов Саodat Абдумуминовна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Угли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar.....	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari.....	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity.....	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики.....	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida).....	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	

ERKIN IQTISODIY ZONALARNING INNOVATSION SHAKLLARINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI TENDENSIYALARI (KOREYA MISOLIDA)

Achilova Shirin Shavkat qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
dotsenti, PhD

Annotatsiya: Maqolada Koreya misolida erkin iqtisodiy zonalarning (EIZ) innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari ko'rib chiqiladi. Janubiy Koreya Osiyoning yetakchi iqtisodiyoti rivojlangan davlatlardan biri bo'lib, innovatsiyalarni o'z iqtisodiyotiga integratsiyalash, jumladan, EIZlarni rivojlantirish orqali sezilarli muvaffaqiyatlarga erishdi. Maqolada Koreya EIZlarning muvaffaqiyatiga hissa qo'shayotgan asosiy omillar, ularning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri, shuningdek, Koreya tajribasini boshqa mamlakatlarda qo'llash imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: erkin iqtisodiy zonalar, innovatsiya, Janubiy Koreya, imtiyoz, xorijiy investitsiyalar, venchur moliyalashtirish, ustav kapital, tendensiyalar, infratuzilma, potensial.

Abstract: The article examines modern trends in the development of innovative forms of free economic zones (FEZ) using Korea as an example. South Korea is one of the leading economies in Asia and has made significant progress in integrating innovations into its economy, including the development of FEZs. The article analyzes the main factors contributing to the success of Korean FEZs, their impact on the country's economy, and the possibilities of applying Korean experience in other countries.

Key words: free economic zones, innovations, South Korea, incentives, foreign investment, venture financing, authorized capital, trends, infrastructure, potential.

Аннотация: В статье рассматриваются современные тенденции развития инновационных форм свободных экономических зон (СЭЗ) на примере Кореи. Южная Корея является одной из ведущих экономик Азии и добилась значительного прогресса в интеграции инноваций в свою экономику, включая развитие СЭЗ. В статье анализируются основные факторы, способствующие успеху корейских СЭЗ, их влияние на экономику страны, а также возможности применения корейского опыта в других странах.

Ключевые слова: свободные экономические зоны, инновации, Южная Корея, льготы, иностранные инвестиции, венчурное финансирование, уставный капитал, тенденции, инфраструктура, потенциал.

KIRISH

Erkin iqtisodiy zonalar (EIZ) globallashtirilgan dunyoda muhim iqtisodiy siyosat vositasiga aylandi. Ular xorijiy sarmoyani jalb qilish, ish o'rinlari yaratish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga xizmat qilmoqda. So'nggi yillarda Janubiy Koreyada yuqori texnologiyali sanoat va ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarga (R&D) yo'naltirilgan EIZlarning innovatsion shakllari faol rivojlanmoqda. Bu zonalar ilg'or texnologiyalarni joriy etish va startaplarni rivojlantirish uchun asosiy platformaga aylanib bormoqda, bu esa mamlakatning jahon bozorida raqobatbardoshligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

EIZlar an'anaviy tarzda iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida qaraladi, soliq imtiyozlari va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun soddalashtirilgan tartibga solish shartlarini taklif qiladi. Biroq, yangi texnologik inqilob sharoitida, innovatsiyalar iqtisodiy o'sishning asosiy omiliga aylanganda, EIZlar yuqori texnologiyalar va innovatsiyalar markazlariga aylana boshladilar. Bunday zonalarning innovatsion faolligini rag'batlantirishdagi o'rni, ayniqsa, iqtisodiyoti rivojlanayotgan mamlakatlarda adabiyotlarda keng muhokama qilingan.

Janubiy Koreya tajribasi ko'pincha innovatsion tarmoqlarni rivojlantirish uchun EIZlardan muvaffaqiyatli foydalanishga misol sifatida keltiriladi. Koreyaning Incheon erkin iqtisodiy zonasi (IFEZ) va Daejeon texno vodiysi kabi EIZlar universitetlar, tadqiqot institutlari va yuqori texnologiyali kompaniyalarni birlashtirgan texnologik klasterlarning markazlariga aylandi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mazkur zonalarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan ta'lim va ilmiy muassasalarning EIZ iqtisodiyotiga integratsiyalashuviga, shuningdek, innovatsiyalar uchun qulay shart-sharoitlar yaratishda davlatning faol ishtirokiga bog'liq.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada qiyosiy tahlil usuli qo'llanilgan, uning asosida xorijiy mamlakatlar tajribasi solishtirilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Erkin iqtisodiy zonalar XX asr oxiri – XXI asr boshlariga kelib mamlakatlar iqtisodiyotini rivojlantirishda, shu jumladan, xorijiy kapital va yangi texnologiyalarni jalb qilishda asosiy drayverlardan biriga aylandi. EIZlar ahamiyatini dunyoning ko'plab mamlakatlarida ularga bo'lgan qiziqish bilan baholash mumkin. Xususan, erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini boshqarish mexanizmlaridan foydalangan holda zamonaviy milliy innovatsion tizimni barpo etishda katta muvaffaqiyatlarga erishgan Koreya davlati misol bo'la oladi¹.

XX asrning oxiriga kelib har qanday texnologiyani ishlab chiqaruvchi yirik sanoatlashgan mamlakatga aylandi. Mamlakat rivojlangan infratuzilmaga ega va so'nggi yillardagi inflyatsiya darajasining yuqoriligiga qaramay barqaror o'sish sur'atiga ega bo'lgan mamlakat hisoblanadi².

Ko'pgina iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlarda bo'lganidek, Janubiy Koreyada turli maxsus iqtisodiy zonalar mamlakat tashqi savdo aylanmasida muhim ahamiyat kasb etuvchi yo'nalishlardan biri hisoblanadi³. Janubiy Koreyada maxsus iqtisodiy zonalarning erkin iqtisodiy, savdo va sarmoyalar turlari faoliyat olib boradi. Erkin iqtisodiy zonada ro'yxatdan o'tgan kompaniya kamida 5 million AQSh dollari miqdoridagi ustav kapitaliga ega bo'lishi kerak. Mamlakatning boshqa mintaqasida kompaniya ustav kapitali eng kamida 50 million yuani – taxminan 50 ming dollar bo'lishi talabi qo'yiladi. Ushbu miqdorning 25 foizini ro'yxatdan o'tgan paytdan e'tiboran to'lanishi kerak.

Ro'yxatga olingan kompaniyaning har qanday turi uchun yillik hisobot va majburiy auditorlik tekshiruvlari talab qilinadi. Kompaniyaning ro'yxatdan o'tgan hamda yuridik manzili Janubiy Koreyada joylashgan bo'lishi lozim. EIZning asosiy e'tiborli tomoni, bir tomondan, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va ularni himoya qilish bo'yicha maxsus hukumat tashabbuslari va boshqa tomondan, ushbu zonalarni yaratishga yaroqli hududlarni aniqlashdir (1-jadval).

1 Ш.Ачилова. / Опыт функционирования свободных экономических зон в Японии / "Milliy iqtisodiyotda innovatsion rivojlanishning zamonaviy tendentsiyalari va ustuvor yo'nalishlari" respublika ilmiy maqolalar to'plami, Toshkent islom universiteti, 2017 yil 75-80 betlar

2 Деловая КОРЕЯ том V. file:///C:/Users/User/Downloads/user_pdf_552_5%20(2).pdf

3 Sh.O.Sharifxo'jaev,L.M.Tashpulatova,R.A.Djuraeva,M.X.Vaxidova,Sh.Achilova./Erkin iqtisodiy xududlar bazasida vechur moliyalashtirish mexanizmini ishlab chiqish va amaliyotga taqlif qilish (xorij tajribasi asosida)./ Monografiya. Toshkent. "IQTISODIYOT", 2021, 108-125 66. (240 b)

1-jadval. Janubiy Koreyadagi EIZlarning umumiy tavsifi⁴.

EIZ	Inchxon	Pusan	Gvangyang
Joylashuvi	Inchxon (Yonsugu, Chungu, Sogu)	Pusan (Kansogu), Kyonnam (Chinxe)	Cholla-namdo (Yosu, Sunchxon, Kvanhyan), Kyonsam-namdo (Xadong)
Maydoni	170 km kv.	83 km kv.	86 km kv
Tashkil etilishi	11.08.2003-15.10.2004 y.	24.10.2003-30.03.2004 y.	24.10.2003-24.03.2004 y.
Rivojlanish bosqichlari va davrlari	I – 2003-2009 y. II – 2010-2014 y. III – 2015-2025 y.	I – 2004-2006 y. II – 2007-2015 y. III – 2016-2025 y.	I – 2004-2010 y. II – 2011-2015 y. III – 2016-2025 y.
Rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari	Yuqori texnologiyali sanoat, xalqaro logistika, turizm	Zamonaviy texnologiya va materiallar, xalqaro biznes, logistika, ko'ngilochar majmua	Kimyo texnologiyasi, yangi materiallar, xalqaro logistika, ko'ngilochar majmua

Viloyat hamda shaharlarda EIZlarni tashkil etish uchun quyidagi talablar qo'yilgan:

- mintaqaning yoki shaharning jo'g'rofiy joylashuvi, transport tizimini va infratuzilmani rivojlantirish, bozorning mavjudligi;

- xizmat ko'rsatish, mavjudlik va past narxlarni ta'minlaydigan zamonaviy logistika rivojlanishi. Oltinchisi, mamlakat rahbariyatining va hukumatining, shuningdek, mahalliy davlat hokimiyati organlarining maxsus iqtisodiy zonalar orqali davlat iqtisodiyotini rivojlantirishga bo'lgan qiziqishi;

- bozorning hajmi va uning potentsiali;
- portlar, aeroportlar va transport imkoniyatlarining o'zaro bog'liqligi;
- kasaba uyushmalarining malakasi va kuchi, tinchliksevar siyosati;
- mamlakatdagi siyosiy barqarorlik⁵.

EIZni tashkil etishda Koreya hukumati ikki asosiy maqsadni ko'zlagan:

- xorijiy sarmoyalarni davlat iqtisodiyotiga faol jalb qilish;
- mamlakat eksport komponentini (geografiyasini hamda strukturasi kengaytirish) oshirish.

Janubiy Koreyada dastlab 1970-yilda Masan va 1974-yilda esa Iksan shaharlarida hukumat erkin hududlar sifatida (Eksport hududi) ikkita hududni tashkil etdi.

2003-yilga kelib davlat yana uchta EIZni tashkil etdi: Inchxon, Busan va Gvangyang.

Janubiy Koreyada EIZlarning amal qilish davri o'rtacha 20-25 yil bo'lib hisoblanadi. EIZlarni rivojlanish davri 3 bosqichni o'z ichiga oladi. Ilk bosqichda kompaniyalarning EIZga kirib kelish hamda faoliyatini boshlash davri bo'lsa, ikkinchi bosqich mahsulotlarni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish hamda uchinchi bosqich ishlab chiqarilgan mahsulotlarni eksportga yo'naltirish bilan xarakterli bo'lgan.

Janubiy Koreyada EIZlar yuqori texnologiyali hamda kimyo mahsulotlari ishlab chiqarishga, xalqaro biznes uchun shart-sharoitlarni yaratishga, xalqaro transport-logistika tizimini tashkil etishga qaratilgan.

Inchxon EIZ. So'nggi ikki yil davomida "Inchxon" EIZ rezident kompaniyalarining kapital ehtiyojlari qisqartirildi va muhandislik, IT bo'yicha ixtisoslashgan firmalarga soliq imtiyozlari berildi.

Ushbu EIZning maqsadi quyidagilar etib belgilangan:

- sarmoyalarni jalb qilish – yuqori malakali ishchi kuchini jalb qilgan holda, turizm imkoniyatlariga ega bo'lgan megapolisni rivojlantirish;
- infratuzilmalarni (yashil hududlar, chiqindilarni boshqarish, energetika, yangi transport va boshqalar) qurishni davom ettirish, ta'lim, tibbiyot, madaniy - savdo obyektlarini qurish;
- investorlarni qo'llab-quvvatlash strategiyasini yaratish;
- soliqlarni bartaraf etish va byurokratik jarayonlarni soddalashtirish.

Inchxon EIZ quyidagi transport infratuzilmasiga ega: xalqaro aeroport, port, xalqaro logistika markazi. U yerda aholining yashashi va kamol topishi uchun barcha ijtimoiy infratuzilma rivojlantirilgan (2-jadval).

⁴ Свободно-экономические зоны Южной Кореи <http://www.eurofirma.ru/korea-free-zones/>

⁵ Южная Корея: роль СЭЗ в экономическом развитии страны <https://hvyly.net/analytics/economics/juzhnaja-kore-ja-rol-sez-v-ekonomicheskom-razvitii-strany.html>

2-jadval. Janubiy Koreya EIZlarida yaratilgan infratuzilma hamda qo'llaniladigan imtiyozlar⁶.

	EIZ	Infratuzilmaning holati	Soliq va bojxona imtiyozlari
1.	Inchxon	Sariq dengizga yaqinligi; Xalqaro aeroport; Mamlakatning moliyaviy markazlaridan biri hisoblanishi; Shaharni Seul bilan bog'lovchi metroning mavjudligi	Viloyat hukumati 15 yildan ortiq muddatga mol-mulkni sotib olish uchun soliqni va 10 yildan ortiq vaqt mobaynida iqtisodiy zonada istiqomat qiluvchi fuqarolarga ko'chmas mulk solig'ini qo'llamaydi. Tijorat tashkilotlari uchun ko'chmas mulk solig'i keyingi 10 yil mobaynida amaldagi 3 yil mobaynida 50 %ga qisqartirildi, bu vaqt mobaynida u ko'chmas mulk solig'i asosida amalga oshirilmadi, korporativ yoki xususiy daromad solig'ini to'lash muddati korxonaning hajmi va turiga bog'liq. Agar xorijiy investitsiyalarning ulushi 30 foizdan ko'prog'ini tashkil etsa, tashkilotning ish beruvchilari va xodimlari quyidagi imtiyozlarga ega bo'lishlari mumkin: ta'lim, ish bilan ta'minlash, ko'chirish korxonalar, aktsiyalar ⁷
2.	Pusan	Pusan / Jinghe EIZ uchun yangi portning mavjudligi; EIZ sanoat parklari, xalqaro biznes-tumanlar, xorijiy maktablar va shifoxonalar, shuningdek, sayyohlik-ko'ngilochar majmualarning mavjudligi	- umumdavlat soliqlari (daromad hamda foyda solig'i): operatsion daromadlarga nisbatan 3 yil davomida 100 foizli imtiyozlar, keyingi ikki yil davomida 50 foizli imtiyoz; - kapital importiga soliq: 5 yil davomida 100 foizli imtiyoz; - mahalliy soliqlar (mol-mulk solig'i): 3 yil davomida 100 foizli imtiyozlar, keyingi ikki yil davomida 50 foizli imtiyoz; - xorijiy ishchilar va boshqaruvchilar ham imtiyozlarga ega. Ular umumiy daromaddan 30% yoki qat'iy belgilangan 17 foizli imtiyozga ega bo'lishadi
3.	Gvangyang	Shimoliy-sharqiy Osiyo dengiz logistika markazida qulay geografik joylashuvi; Ishlab chiqarish infratuzilma jihatidan raqobatli ustunlikka egaligi; EIZning ma'muriyati korporatsiyalar uchun maqbul muhit yaratishga ta'sir ko'rsatadigan loyihalar uchun minimal talablarning qo'yilishi	- umumdavlat soliqlari (daromad hamda foyda solig'i): operatsion daromadlarga nisbatan 3 yil davomida 100 foizli imtiyozlar, keyingi ikki yil davomida 50 foizli imtiyoz; - kapital importiga soliq: 5 yil davomida 100 foizli imtiyoz; - mahalliy soliqlar (mol-mulk solig'i): 3 yil davomida 100 foizli imtiyozlar, keyingi ikki yil davomida 50 foizli imtiyoz; - xorijiy ishchilar va boshqaruvchilar ham imtiyozlarga ega. Ular umumiy daromaddan 30 % yoki qat'iy belgilangan 17 foizli imtiyozga ega bo'lishadi

Pusan EIZ. Pusan EIZ Shimoliy-Sharqiy Osiyodagi rivojlangan va keng ko'lamlil erkin iqtisodiy hududdir. Ushbu EIZ xorijiy sarmoyadorlar uchun eng yaxshi sanoat, boshqaruv va yashash muhitini ta'minlaydi. Koreyada xalqaro biznesni tashkil etish va cheklanmagan ish faoliyati uchun eng yaxshi muhitni ta'minlash maqsadida, Pusan uchun yangi port quriladi, bu dunyodagi beshinchi yirik yuk tashuvchi punktga aylangan. EIZ ilgari sanoat parklari, xalqaro biznes-tumanlari, xorijiy maktablar va shifoxonalar, shuningdek, sayyohlik-ko'ngilochar majmualardan tashkil topgan.

Korporatsiyalarni jalb qilish uchun eng yaxshi sharoit yaratish; xalqaro tibbiyot majmuasini joylashtirish yoki tibbiyot turizmini tashkil etish; ilg'or ilmiy tadqiqot markazlarini yaratish; xorijiy ta'lim muassasalarini taklif qilish; chet elliklar uchun yoqimli hayot muhiti yaratish; Sharqiy Osiyo logistika markaziga aylanish; yangi port yaratish; logistika infratuzilmasini kengaytirish; xalqaro sanoat korporatsiyalarini jalb qilish va ular uchun sharoit yaratish (sanoat, ilmiy-ishlab chiqarish hududlarini yaratish), tabiat – ekoturizm va dam olish maskanlarini tashkil etish (sayyohlik-ko'ngilochar majmuani yaratish, dengiz turizm infratuzilmasini rivojlantirish, atrof-muhitni, biznes shaharni yaratish).

Gvangyang EIZ. Gvangyan EIZning davlat tomonidan oldiga qo'ygan maqsadlari: qulay transport tizimini, jahon standartlariga javob beradigan infratuzilmani, xalqaro portni, sanoat infratuzilmasini yaratish, metropoliteni qurishdir.

Janubiy Koreya EIZlarida venchur moliyalashtirish siyosati 1997-yilda Osiyo moliyaviy inqirozidan keyin boshlandi va bu iqtisodiyotni faqatgina Chebol deb nomlanadigan yirik korporatsiyalarning kuchiga asoslanganligini ko'rsatdi. Mamlakatning sanoat va moliyaviy gigantlarining bankrotga uchrashi katta ishsizlikka

6 Свободно-экономические зоны Южной Кореи <http://www.eurofirma.ru/korea-free-zones/>

7 IFEZ Official Website -Investment Incentives <http://www.feiz.go.kr/en/what-is-free-economic-zone.jsp/>

olib keldi. Hukumat oldida tadbirkorlik siyosatida innovatsion kichik va o'рта biznesni shakllantirish foydasiga iqtisodiyotning tarkibiy qismini qayta tuzish yo'li bilan bandlik muammosini hal qilish turar edi.

Janubiy Koreyaning yondashuviga ko'ra, biznesni rivojlantirish jarayoni to'rt bosqichdan iborat:

1. Tayyorgarlik bosqichi – yoshlar o'rtasida tadbirkorlikni yaratish va tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish uchun biznesni tashkil qilish hamda boshqaruv dasturlari, biznes-ta'lim, biznes klublarida treninglar tashkil etish;

2. Tekshirish bosqichi – biznes-rejalarni tayyorlashda yordam berish, tijoratlashtirish uchun xizmatlarni taqdim etish, patentlash va innovatsiyalarni marketing qilish;

3. Formatsiyalash bosqichi – “8 bosqich 14 kun” yoki “2 qadam 5 kun” tamoyiliga asoslangan soddalashtirilgan biznesni onlayn ro'yxatga olish tizimi;

4. Mustaqillik fazasi – boshlang'ich kompaniyalari, jumladan, R&D (research and development) faoliyatini moliyalash, bozorda ishlash bo'yicha maslahat berish yo'li bilan amalga oshirilayotgan o'sish dasturlarini qo'llab-quvvatlash.

Tadbirkorlik siyosati doirasida amalga oshiriladigan maxsus tizimlar ushbu bosqichlarning har birini o'z ichiga oladi. Jumladan, barcha universitetlarda biznes-klublar va biznes-inkubatorlar mavjud bo'lib, unda talabalar biznesni qurish va boshqarish asoslarini o'rganishadi, biznes muammolarini muhokama qilishadi, mafkuraviy biznes-guruhlarini shakllantirishadi, moliyalashtirishadi va kompaniyalarini tashkil etishadi.

Janubiy Koreyadagi venchur siyosati doirasida hukumat aralashuvining to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita chora-tadbirlari qo'llaniladi. Bu chora-tadbirlar quyidagilardan iborat⁸:

- professor-o'qituvchilar va tadqiqotchilarga biznesni boshlash yoki firma menejeri sifatida parallel ravishda ishlash uchun vaqt ajratish imkoniyati;

- yaratilgan yangi texnologiyalarni tijoratlashtirishga ko'maklashish;

- boshlang'ich ishlarda universitetlarning resurslaridan (moddiy-texnika bazasi, xodimlar) foydalanish imkoniyati;

- intellektual mulk (intellektual mulk, patentlar, ixtironi ishlatish huquqi, ishlab chiquvchilar huquqi va h.k.) shaklida vujudga keladigan kompaniyalarga sarmoya kiritish imkoniyati;

- ilmiy-tadqiqot laboratoriyalari asosida dastlabki ishlab chiqarishni tashkil etishga ruxsat berish;

- zavodlarni ishga tushirish asosida ro'yxatdan o'tkazish uchun ruxsatnoma berish;

- tadqiqotni tijoratlashtirish uchun universitetlar va tadqiqot institutlari hududida yangi texnologiyalar guruhlarini yaratish qobiliyati.

Ushbu funksiyalar va korxonalar biznesini qo'llab-quvvatlashning o'ziga xos tomonlari Janubiy Koreyaning jozibadorligi, murakkabligi va moslashuvchanligi bilan ajralib turadigan va yuqori samaradorligini ta'minlaydigan venchur siyosatining butun tizimining bir qismidir. Janubiy Koreyada venchur moliyalashtirish tizimi davlat moliyasi hisobidan erkin iqtisodiy hududlar tajribasida ham tatbiq qilinmoqda. Unga muvofiq, eng ko'p qo'llaniladigan usullar quyidagilardan iborat:

- uch yildan kam bo'lmagan muddatda faoliyat yuritayotgan korxonalar uchun tashkilotlar solig'i, daromad solig'i bo'yicha 50 % imtiyoz;

- to'rt yildan kam bo'lmagan faoliyat yuritayotgan korxonalar uchun tijorat maqsadida mol-mulki ro'yxatga olishni to'lashdan ozod qilish;

- besh yildan kamroq vaqt mobaynida mavjud bo'lgan kompaniyalar uchun ko'chmas mulkdan olinadigan 50 % imtiyoz va h.k.

Umuman olganda, venchur siyosati doirasida Janubiy Koreyada amalga oshirilgan aksariyat chora-tadbirlar startaplarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.

Janubiy Koreya tajribasi o'z EIZni rivojlantirishga intilayotgan boshqa mamlakatlar uchun foydali bo'lishi mumkin. Muvaffaqiyatning muhim elementi - innovatsion ekotizimni yaratish, jumladan, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, ilmiy muassasalar bilan yaqin hamkorlik va yuqori texnologiyalarga e'tibor. Koreya tajribasini qo'llash mahalliy sharoitga moslashishni talab qiladi, ammo asosiy tamoyillar dunyoning turli mintaqalarida EIZlarning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Janubiy Koreyada EIZlarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari bunday zonalar iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va mamlakat raqobatbardoshligini oshirishning kuchli vositasiga aylanishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Koreya EIZlarning muvaffaqiyati innovatsiyalarning mamlakat iqtisodiy strategiyasiga integratsiyalashuvi, hukumatning faol ishtiroki, fan va ta'lim muassasalari bilan yaqin hamkorlik

8 Sh.O.Sharifxo'jayev, L.M.Tashpulatova, R.A.Djurayeva, M.X.Vaxidova, Sh.Achilova./Erkin iqtisodiy hududlar bazasida venchur moliyalashtirish mexanizmini ishlab chiqish va amaliyotga taklif qilish (xorij tajribasi asosida)./ Monografiya. Toshkent. "IQTISODIYOT", 2021, 108-125 bb. (240 b)

tufaylidir. Ushbu tajribani boshqa mamlakatlarda qo'llash mahalliy sharoitlarni hisobga olishni talab qiladi, ammo barqaror rivojlanish va innovatsion o'sishga erishish uchun umumiy tamoyillarni muvaffaqiyatli moslashtirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sh.O.Sharifxo'jayev, L.M.Tashpulatova, R.A.Djurayeva, M.X.Vaxidova, Sh.Achilova./Erkin iqtisodiy hududlar bazasida venchur moliyalashtirish mexanizmini ishlab chiqish va amaliyotga taklif qilish (xorij tajribasi asosida)./ Monografiya. Toshkent. "IQTISODIYOT", 2021, 108-125 bb. (240 b).
2. Ш.Ачилова. / Опыт функционирования свободных экономических зон в Японии / "Milliy iqtisodiyotda innovatsion rivojlanishning zamonaviy tendensiyalari va ustuvor yo'nalishlari" respublika ilmiy maqolalar to'plami, Toshkent islom universiteti, 2017 yil 75-80 betlar.
3. Peter D. et al. Agglomeration, backward and forward linkages: Evidence from South Korean investment in China // Canadian Journal of Economics. 2010. No 43(2), pp. 520- 546.
4. Karimqulov J.I. O'zbekistonning erkin iqtisodiy zonalarni tashkil etish va rivojlantirish tendensiyalari. "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy elektron jurnali. № 3, iyun, 2019 yil. www.interfinance.uz.
5. Деловая КОРЕЯ том V. file:///C:/Users/User/Downloads/user_pdf_552_5%20(2).pdf
6. Свободно-экономические зоны Южной Кореи <http://www.eurofirma.ru/korea-free-zones/>.
7. Южная Корея: роль СЭЗ в экономическом развитии страны <https://hvylyu.net/analytics/economics/juzhnaja-koreja-rol-sez-v-ekonomicheskom-razvitiy-strany.html>.
8. Свободно-экономические зоны Южной Кореи <http://www.eurofirma.ru/korea-free-zones/>.
9. IFEZ Official Website -Investment Incentives <http://www.fez.go.kr/en/what-is-free-economic-zone.jsp/>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

